

ВИННЫЙ ТУРИЗМ В УЗБЕКИСТАНЕ

Автор статьи: Студент Международного Университета КИУТ факультета «Туризм», **Эрназаров Шахин Тимурович**

Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры "Туризм" **Усманова Азизахон Фазыловна** Международного Университета КИУТ,
azizahonusmanova71@gmail.com

*«Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий
всем здравомыслящим вино разрешено»*

Омар Хайям

АННОТАЦИЯ.

Данная статья исследует винный туризм и его стадию развития в современном Узбекистане. В работе рассматриваются различные энотуристические направления страны, раскрывая их интересные особенности и отличия. Основываясь на анализе данных и исследованиях, проведенных в данной области, работа выявляет что уровень заинтересованности туристов к данной тематике повышается с каждым годом, поэтому результаты исследования могут быть полезны для разработки стратегии и дальнейшего продвижения винных туристических направлений, а так же повышению качества отдыха по данным направлениям.

Ключевые слова: туризм, винный туризм, вино, винодельческие регионы, виноград, плантации, экскурсии, дегустация, процесс производства, направления, тур.

VINNYU TOURISM AND UZBEKISTAN

ANNOTATION.

This article examines wine tourism and its development in modern Uzbekistan. V rabote rassmatrivayutsya razlichnye enoturisticheskie napravleniya strany, raskryvaya ix interesnye osobennosti i otlichiya. Based on the analysis of data and research conducted in this area, the work shows that the level of interest of tourists in

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

this topic increases every year, and the results of the research can be useful for the development of strategies and further production of touristic products, as well as increasing the quality of tourism. I'll fix it.

Key words: tourism, wine tourism, wine, vinodelcheskie regiony, vineyard, plantation, excursion, tasting, production process, navigation, tour.

ВВЕДЕНИЕ

Энотуризм или же винный туризм — это относительно новая форма туризма, ориентированная на путешествия и посещение винодельческих регионов. Целью винного туризма является дегустация, а так же покупка вина конкретно на месте его производства. Туристы, увлеченные вином и желающие

познакомится с его культурой и происхождением, отправляются в туры по винодельням, гуляют по виноградникам, погружаются в процесс производства, а иногда даже активно принимают участие в сборе урожая и мастер-классах. В рамках посещения винных ферм, туристы могут узнать о традициях и истории виноделия в конкретном регионе, опробовать местные сорта винограда и конечно насладиться

невероятными пейзажами и атмосферой уникальных регионов по всему миру. Энотуризм дает возможность совмещать кулинарный, культурный и образовательный опыт с отдыхом и расслаблением, что и делает его все более популярным и привлекательным видом туризма для ценителей и просто путешественников.

История развития винного туризма

История появления и развития винного туризма берет свое начало в древние времена, когда торговцам приходилось совершать путешествия для обмена знаниями и опытом во многих областях. Одним из самых ранних

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

примеров винного туризма можно назвать паломничество виноделов в Италию и Францию в средние века для изучения технологий производства вина. В XIX веке с развитием железнодорожных и автомобильных маршрутов путешествия стали более доступными, что способствовало росту интереса к вину и виноделию в целом. Во второй половине XX века винный туризм становится все более популярным благодаря увеличению числа винодельческих регионов, развитию туристической инфраструктуры и повышению интереса к культурным и традиционным аспектам виноделия. С появлением глобальной сети - интернет и социальных сетей

винные туры стало легче организовывать и продвигать, что привело к еще большему расширению аудитории. На сегодняшний день винный туризм является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов туристической индустрии, способствующий развитию местных экономик и сохранению культурного наследия винодельческих регионов.

История развития винного туризма в Узбекистане

Винный туризм в Узбекистане пока находится на начальной стадии развития, но имеет большой потенциал.

Сегодня виноград занимает третье место в мировом рынке по объему продаж садовых культур, а спрос на него в среднем растет на 350 млн. долларов ежедневно. Потенциал виноградного экспорта в Узбекистане оценивается примерно в 600 миллионов долларов, изюма — в 500 миллионов долларов, а вина — в 100 миллионов долларов. Все это благодаря тому что глава государства сделал особый акцент на создании инфраструктуры для обслуживания винных плантаций, а так же созданию и экспорте готовой продукции. Только представьте себе, в Европе сладость винограда составляет в среднем 14-18%, а выращенные в

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Самаркандской области сорта в среднем состоят на 24-26% из сахара (фруктозы), достигая порой максимума в 35%. Такие показатели позволяют производить превосходные сорта вин. В Узбекистане насчитывается 10 виноградарских зон, основные из которых расположены в Самарканде, Ташкенте, Бухаре, Ферганской, Андижанской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях. Там же находятся и крупнейшие винозаводы. Первый винодельческий завод в Узбекистане был открыт в далеком 1868 году. Его основателем стал русский предприниматель Дмитрий Петрович Филатов, который обнаружил здесь сладкий виноград, и адаптировал привезенные им сорта. На тот момент в Узбекистане не было налаженного производства вина, и перед виноделом стояла сложная задача по выведению новых сортов вин и их распространению. За 15 лет он добился колоссальных результатов – в 1883 году на Международной выставке вин и коньяков в Париже, выведенный им сорт «Бишты» (в переводе означает «райский») получил золотую медаль. Как следствие, французские виноделы стали ездить в Узбекистан и везли филатовское вино от Самарканда до Парижа.

Популярные направления винных туров в Узбекистане

На сегодняшний день в Узбекистане представлено несколько направлений винных туров. Одним из самых популярных является семейная винодельня Uzumfermer в Кибрае под Ташкентом. История хозяйства началась в 2008 году, когда семья взяла 1 га земли, на сегодняшний день их хозяйство занимает 21 га из которых 15 га — виноградники, а на оставшейся

территории расположились винодельня на 100 тон, мини гостиница на 10 номеров, пруд для рыбалки, экзотический сад и спорт площадка. Хозяйство предлагает множество разных туристических пакетов включающих в себя:

- Экскурсии по виноградникам;
- Знакомство с процессом производства вина;
- Дегустации;
- Прогулки по экзотическому саду, где произрастает более 1500 видов растений;
- Обзор оборудования для производства вина;
- Увлекательные факты о домашнем виноделии;

А так же владельцы предоставляют возможность проводить различные мероприятия: фотосессии, свадьбы, дни рождения, корпоративы, пикники и барбекю на своей прекрасной и живописной территории.

Вторым по популярности направлением является экскурсия на винзавод «Багизаган» в пригороде Самарканда. Винзавод «Багизаган» находится в одноименном поселке Тайлякского района, в 25 км от Самарканда. Пять поколений виноделов выращивали виноград в долине реки Зарафшан - и сегодня на «Багизагане» производятся одни из лучших вин и коньяков в Узбекистане.

Вино, заботливо создаваемое на этом заводе, вобрало в себя всё солнце, что есть в этих краях. В рамках экскурсии туристов ждет:

- Посещение виноградных плантаций, где выращивают несколько сортов винограда. Вам покажут как растет виноградная лоза, как за ней ухаживать, как собирается виноград и сколько труда и заботы ежедневно вкладывают фермеры;

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

- Знакомство с процессом переработки винограда и технологией производства вин. Вы услышите историю создания и развития завода;
- В завершение для всех желающих будет проводиться дегустация вин и коньяков;

Так же ценителям вина представлена возможность посетить винодельню «CHATEAU NAMKOR».

Винодельческое хозяйство «Хамкор» расположено в поселке Намданак, в Паркентском районе Ташкентской области, в 48 км от столицы на высоте 1100 м над уровнем моря. С 2014 года винодельня проводит на своей территории однодневные винные туры и экскурсии с дегустацией вин. Из года в год богатый урожай изысканного винограда позволяют выращивать идеальные климатические условия - обилие солнца, плодородная почва и образующиеся на

этой высоте ветровые потоки.

«Хамкор» является одним из крупных производителей и экспортеров бутылированного вина и виноматериала в Узбекистане. Площадь виноградных плантаций хозяйства составляет около 400 га. Здесь с 1992 года выращивают популярные сорта винограда: «Пино Нуар», «Рислинг», «Каберне Совиньон»,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

«Мерло», «Шардоне», «Шираз» и другие. На винодельне налажена современная линия розлива мощностью 1200 бутылок в час.

В шато «Хамкор» производят около 20 сортов вин: красное сухое «Saint Marc», розовое «Josephine», белые вина «J'Adore», «Louvre» и другие. Французские названия даны неспроста – вина «Château Hamkor» изготавливаются по французской технологии под контролем энолога из Франции, они были запатентованы во Франции, а французские виноделы высоко оценили их вкусовые качества и присвоили им высшую категорию вин - «Grand Cru».

Винодельня так же знаменита своим винным погребом. Там в дубовых бочках и многолетних бутылках хранятся только отборные и выдержанные сорта коллекционных вин. Продукция винодельни реализуется внутри страны, а так же идет на экспорт в Россию, Польшу, Литву, Францию, Японию, Корею и Китай.

В рамках тура вам предоставится возможность:

- Посетить виноградные плантации;
- Посмотреть винодельню и узнать о многолетней винной истории и традициях виноградарства Паркента, а также о развитии «Château Hamkor»;

- Спуститься в винный погреб, где хранятся отборные коллекционные вина;

- Прodeгустировать различные сорта вин: сначала белые сухие – «Рислинг», «Кульджинский», «Сояки», «Мускат Александрийский»; затем розовое сухое – «Алеатико»; и в завершение

красные сухие – «Пино Нуар», «Саперави», «Хиндогни», «Каберне» и др. Во

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

время дегустации гостям также будут предложены закуски – сыр, брынза, местный хлеб.

Помимо всего выше перечисленного, неподалеку от «Château Namkor» находится живописный горный поселок Сукок, где может быть организован обед из потрясающе вкусных местных блюд: самсы с зеленью, шурпы, шашлыков и плова.

Для тех любителей винного искусства кому и этого мало, Узбекистан приглашает так же посетить: Вин комбинат имени Ховренко в Самарканде, дегустационный салон знаменитых узбекских вин в Бухаре в караван-сараяе "Нугай" (его хозяин потомственный дегустатор, а его супруга - известный дегустатор республики, ее плодотворная деятельность отмечена золотой медалью имени Льва Сергеевича Голицына.) и другие замечательные места.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, этапное развитие винного туризма в Узбекистане можно описать следующим образом:

1. Исторические корни: Узбекистан имеет богатую историю виноделия, которая уходит корнями в глубокое прошлое. Виноград был выращен в регионе уже в древние времена, и традиции виноделия передавались из поколения в поколение.

2. Развитие виноделия: С развитием сельского хозяйства и совершенствованием технологий производства вина в Узбекистане начали появляться все более качественные вина, привлекающие внимание как местных жителей, так и иностранных туристов.

3. Популяризация винного туризма: В последние годы интерес к винному туризму в Узбекистане стал расти. Местные винодельни и туристические компании начали предлагать разнообразные винные туры, включающие посещение винодельческих хозяйств, дегустации вин и знакомство с местными традициями.

4. Инфраструктурное развитие: Для поддержки винного туризма в Узбекистане важно развивать инфраструктуру, включая гостиничное размещение, рестораны, транспортные маршруты и другие сервисы, способствующие комфортному и интересному путешествию для туристов.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

5. Продвижение и маркетинг: Для привлечения большего числа туристов винный туризм в

Узбекистане необходимо активно продвигать как внутри страны, так и за ее пределами.

Рекламные кампании, участие на международных выставках и фестивалях, сотрудничество с туристическими агентствами - все это может способствовать увеличению популярности винного туризма в Узбекистане.

ИСТОЧНИКИ:

1. <https://www.caravantraveluz.com/en/content/vinnye-tury-v-uzbekistane>
2. <https://www.centralasia-travel.com/ru/mice/master-class/hamkor>
3. <https://uzbekistan.travel/ru/o/v-uzbekistane-budet-razvivatsya-vinnyj-turizm/>
4. https://ru.wikipedia.org/wiki/Винный_туризм
5. <https://uzumfermer.uz/>
6. Вино. Иллюстративный курс. Офели Нэман.
<https://books.google.co.uz/books?id=fPk1CwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>

